

Ткачук Наталія Миколаївна,
*кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів,
банківської справи та страхування
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова*

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ

Сучасна економіка характеризується якісними структурними трансформаціями, що викликані процесами глобалізації та інтеграції, посиленням конкуренції, що набуває рис глобальної. Жорсткі умови конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках вимагають від вітчизняних банків формування та розвитку конкурентних переваг на основі використання операцій консолідації у формі злиття й поглинання та створення інтегрованих структур, які спрямовані на поєднання банківських активів і концентрацію банківського капіталу з метою збільшення конкурентних переваг і конкурентоспроможності банків, створення сприятливого середовища функціонування.

З економічної точки зору злиття і поглинання є родинними формами консолідації. Спільні риси злиттів і поглинань зумовлені саме тим, що вони відображають один і той же процес консолідації, а відмінності між ними продиктовані особливостями реалізації даного процесу: ступенем і швидкістю концентрації капіталу банків.

Для дослідження розвитку банківської галузі вважаємо за доцільне розглянути статистичні показники, які використовуються для оцінки ступеня консолідації банківського сектору:

- показники концентрації ринку (галузі): коефіцієнт концентрації (CR), індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ), ранговий індекс концентрації (індекс Холф-Тайдмана, індекс Розенблюта);
- показники нерівності (нерівномірності) розподілу часток ринку його учасників: коефіцієнт Джині, індекс Аткинсона, індекс ентропії, коефіцієнт Тейля, коефіцієнт варіації та ін.

Розглянемо більш детально сутність і порядок визначення показників концентрації з метою виокремлення найбільш прийнятних для оцінки ступеня концентрації та консолідації банківського сектору України.

Коефіцієнт концентрації (CR) показує яку частку ринку займають найбільші його учасники й визначається так [1]:

$$CR3 = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n, \quad (1)$$

де $S_1, S_2, S_3 \dots S_n$ - частки ринку у вигляді об'єму активів n -найбільших банків;

В світовій фінансовій практиці найбільш популярними є коефіцієнти концентрації CR3, CR4, CR5, CR10, CR15. Також можна розрахувати й обернений до CR показник, який показує кількість банків, на які припадає задана у відсотках частка ринку. Зазначені коефіцієнти концентрації дозволяють визначити та врахувати концентрацію ринку банківських послуг лише за найбільшими банками, ігноруючи при цьому результати діяльності дрібних і середніх банків.

Індекс Герфіндаля-Хіршмана - ННІ (Herfindahl-Hirschman Index) є базою для визначення інших показників концентрації ринку; його вважають індексом з повною інформацією (full information index), оскільки він враховує особливості розподілу суб'єктів ринку за їх розміром. *ННІ* являє собою суму квадратів часток усіх банків на даному ринку й визначається за формулою [1]:

$$ННІ = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n = \sum_{i=1}^n (S_i)^2, \quad (2)$$

де $S_1, S_2, S_3, \dots S_n$ - квадрати часток банків на ринку.

Даний індекс підкреслює значущість найбільшої інституційної одиниці в загальній їх сукупності; чим вище значення показника, тим вищим є рівень концентрації. На думку Жердецької Л. В., індекс Хіршмана є чутливим до нерівномірності розподілу ринкових часток й одночасно нечутливим до змін кількості банків за наявної значної їх кількості на ринку й до пливу малих банків []. Значення даного індексу підвищується із зростанням рівня монополізації ринку та, навпаки, зменшується при зниженні концентрації на конкурентному ринку.

Згідно з оновленими у 2010р. вимогами антимонопольного законодавства США, ринок вважається конкурентним, якщо $HHI < 1500$; помірно концентрованим коли $1500 < HHI < 2500$ і висококонцентрованим, якщо $HHI > 2500$ [2]. До 2010р. у США офіційний діапазон для помірно концентрованого ринку був нижчим і становив: від 1000 до 1800. Саме таких нормативів дотримується й НБУ. Для країн ЄС аналогічний норматив становить від 1000 до 2000 [2]. Індекс HHI та коефіцієнт концентрації (CR) є основою для прийняття рішень економічними суб'єктами щодо консолідації, а також базовою основою характеристики ринку за мірою його концентрації.

У світовій практиці усі ринки, залежно від показників концентрації (коефіцієнта концентрації ($CR3$) та індексу HHI) поділяються на три групи:

- 1) слабо концентровані галузі, для яких $CR3 < 45\%$, $HHI < 1000$;
- 2) ринки з помірною концентрацією: $45\% < CR3 < 70\%$, $1000 < HHI < 2000$;
- 3) висококонцентровані галузі, для яких $70\% < CR3 < 100\%$, $2000 < HHI < 10\ 000$.

На сьогодні вітчизняна законодавча база не закріплює значення вищезазначених показників концентрації, але аналітики й дослідники використовують їх у своїх розрахунках і обчисленнях.

Коефіцієнт Джині – GC (Gini Coefficient) є показником нерівномірності розподілу банків; відтворює інформацію, що є в кривій Лоренцо, яка є різницею між фактичним розподілом змінної та гіпотетичним станом, у якому ця величина має рівномірний розподіл. Якщо брати до уваги гіпотетичний стан - всі банки перебуватимуть у рівному положенні (абсолютна рівність банків на ринку) і значення індексу GC буде нульовим. Максимальне значення коефіцієнта Джині дорівнює одиниці й свідчить про абсолютну нерівність – коли один найбільший банк володіє всіма активами банківського сектору. Визначається коефіцієнт Джині так [2]:

$$GC = \sum_{i=1}^N 2 * (X_i - Y) * \Delta X_i, \quad (3)$$

де X_i – частка кількості банків, упорядкованих за зростанням активів:

ΔX_i – відхилення частки кількості банків за звітний період: $\Delta X_i = X_i - X_{i-1}$;

Y_i – кумулятивна частка банків, упорядкованих за зростанням активів.

Коефіцієнт ентропії – GE (Generalised Entropy index) є також показником нерівності, що містить заданий компонент чутливості (α), збільшення якого підвищує чутливість GE (α) до нерівномірностей розподілу серед найбільших банків. Частковим випадком коефіцієнта ентропії є коефіцієнт Тейля (Theil index), який визначається так:

$$TI = GE(1) = \sum S_i^* \log S_i \quad (4)$$

Коефіцієнт варіації – Var (Variation coefficient) є відношенням стандартного відхилення активів банків до середнього арифметичного розподілу банківських активів.

Варто зауважити, що головна сутність даних показників полягає у відображенні частки ринку та нерівності розподілу цих часток для учасників ринку (галузі).

З вищезазначених нами показників концентрації, в найбільшій мірі цим вимогам відповідає коефіцієнт концентрації та індекс Херфіндаля-Хіршмана, тоді як інші показники (коефіцієнт Джині, варіація, дисперсія) частково узгоджуються з цими умовами (не враховують кількості банків на ринку), тому їх можна вважати додатковими, а не повноцінними мірами концентрації банківського сектору. Але варто також врахувати й те, що зміна неоднорідності ринкової структури банківського сектору дає можливість зрозуміти причини зростання чи зниження концентрації. Отже, ключовими показниками оцінки стану концентрації та консолідації банківського сектору в нашому дослідженні будуть: коефіцієнт концентрації (CR3), індекс Герфіндаля-Хіршмана (HHI), коефіцієнт ентропії (GE).

Список використаної літератури

1. Динз Г. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу / Грейм Динз, Фриц Крюгер, Стефан Зайзель. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2004. – 256 с.
2. Rashkovan, V., Kornyluk, R. (2015). Concentration of Ukraine's Banking System: Myths and Facts. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 234, 6-38.
<https://doi.org/10.26531/vnbu2015.234.006>

